

УДК 94(495)

К.Н. Скворцов

АВАРСКАЯ РЕПЛИКА ВИЗАНТИЙСКОГО СОЛИДА
НА САМБИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Речь в данной статье пойдет о находке византийского солида начала VII в., найденного в конце века XX в западной части Самбийского полуострова (рис. 1). Ранее подобных находок на этой территории не фиксировалось. Исследователи отмечают скопление находок византийских солидов ближе к устью Вислы и в Поморье, связывая их появление с контактами между населением котловины Карпатской и региона Нижней Вислы. Находки монет из Померании принято увязывать с выплатами Византийской империи остготам¹. Как и в ситуации со скандинавским миром в V—VI веках, в данном регионе наблюдается общая нестабильность, связанная, сначала с процессами, происходящими на Балтике, а позднее, с угрозой славянской экспансии² в направлении к реке Висле, что также выражается в обнаружении кладов солидов восточнее Вислы в междуречье р. Ильфинг и р. Фришинг³. Редкостью подобных находок в регионе и продиктовано стремление автора к введению в научный оборот данной находки.

Впервые эта монета привлекла внимание автора при ознакомлении с одной частной нумизматической коллекцией в конце 80-х годов уже прошлого XX в. в г. Калининграде. История обнаружения монеты гласила, что ее нашли при земляных работах недалеко от руин кирхи в пос. Котельниково Зеленоградского района в середине 80-х годов (рис. 2). Тогда у автора не было возможности познакомиться с монетой более детально и сделать фотографии и промеры. Чисто же визуально, можно было сделать предварительный вывод, что перед нами византийский солид императора Ираклия (611—641) (рис. 3). Впервые информация о данной находке, наряду с определениями и информацией по другим монетным находкам на Самбии VIII—XIV вв., была предоставлена автором для статьи Т. Берги и В. Кулакова в журнале Латышского института истории в 1993 г.⁴ К сожалению, указанная там информация грешит несколькими неточностями в силу обстоятельств, которые изложены выше. В публикации были указаны не совсем корректные вес монеты и ее размер, а именно: вес монеты — 3,92 гр. и ее диаметр — 2 см.

¹ *Bursche A.* Rola źródeł numizmatycznych w studiach nad sytuacją osadniczą i kulturową na ziemiach polskich u schyłku starożytności // *Archeologia o początkach Słowian*. Kraków. 2005. S. 203—214; *Ciolek R.* Die Römischen Münzfunde in Pommern // *Wiadomości Numizmatyczne*. Vol. XLVII (Polish Numismatic News. Vol. VII). S. 25—39; *он же.* Znaleziska solidów na Pomorzu // *Wiadomości Numizmatyczne*. Vol. XLVII. S. 163—180.

² Однако К. Годловский считал, что эти клады сложились гораздо ранее, чем на этих территориях появились первые славяне (Godłowski K. *Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V—VII w. n.e.*. Kraków, 1979. S. 40—43). Имеется так же мнение что это результат торговых контактов по маршруту Скандинавия — Византия (*Шувалов П.В.* *Pelles sappherinae и Восточный путь // Ладога и Глеб Лебедев*. СПб. 2004. С.87).

³ *Okulicz J.* Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e. Wrocław, 1973. S. 469—470; *Кулаков В.И.* История Пруссии до 1283 года. М., 2003. С. 96.

⁴ *Berga T., Kulakovs V.* Gadsima monētu atradumi senprūšu zemēs // *Latvijas Vēstures institute žurnāls*. № 2. P. 15). Изначально планировалось, что и я буду соавтором данной статьи, но один из ее авторов решил ограничиться письменной благодарностью «известному калининградскому нумизмату Константину Скворцову».

Спустя 20 лет после первичной публикации 1993 г. судьба вновь подарила автору шанс увидеть эту монету и поработать с ней. Мне посчастливилось получить ее из коллекции очередного нумизмата и поместить, наконец-то, в фонды Калининградского Историко-художественного музея⁵. В процессе работы с данной монетой и общения с коллекционером удалось уточнить и некоторые обстоятельства, связанные с ее обнаружением. Стало известно, что время ее обнаружения восходит к середине 80-х годов XX в., когда около руин кирхи в поселке Котельниково⁶. В ходе «любительских» раскопок у северной стены кирхи на глубине около 2-х метров вне погребальных комплексов гражданином Александром Барсуковым была обнаружена золотая монета с отверстием для подвешивания (рис. 3). Что характерно, недалеко от этого места и ранее и позднее неоднократно обнаруживались артефакты, датированные XIII в., безусловно связанные с находившимся здесь некогда христианским кладбищем⁷.

Итак, что, собственно, представляет из себя эта находка: золотая монета диаметром — 1,95 см. и весом — 4 гр., с отверстием (у которого отсутствуют следы длительного ношения), с высоким рельефом, без сильных потеростей (рис. 3).

Далее приводится определение данной монеты, любезно сделанное и предоставленное автору нумизматом А. Дымовским в конце 2012 г., за что выражаем ему искреннюю благодарность.

Определение монеты:

Византийская империя, Ираклий, солид, 626—629 гг, Константинополь, 2-ая официна. Диаметр 19 мм., вес 3,9 г. Соотношение осей: 12 ч. MIB 21, DOC 20b.

AV: $\delta\delta N[Nh\epsilon RACL]IVS[\epsilon T]h\epsilon R[A]CONSTP[PAVG]$, Ираклий и Ираклий Константин.
RV: VICTORIA-AV ζ ЧВ, Крест на Голгофе. Монетная марка: C[O]NOB

Все было бы не так интересно, если бы при осмотре монеты Александр Бурше, заявил, что это, собственно, не византийская монета императора Ираклия, а ее аварское подражание. Эту же точку зрения разделяют и Мартин Волошин и Михаил Чореф⁸.

Михаил Чореф, в частности, при изучении данной находки обратил внимание на написание легенд — оно с ошибками, да и, собственно, на эмиссионную метку под чертой. В результате чего был сделан вывод, что данная монета является репликой солида Ираклия, выпущенной в 629—632 гг.⁹ Она примечательна качественным воспроизведением изображений аверса и довольно грубой передачей легенды реверса. Стоит обратить внимание на весьма своеобразное представление «А» в слове «VICTORIA» и «В» в эмиссионном обозначении «CONOB». Первый их этих символов схож на «А», а второй — на «R». Полагаем, что эти *casus*'ы могут быть объяснены либо малограмотностью монетария, либо особенностями его почерка. Нам удалось проследить руку этого же резчика на копиях

⁵ Монета хранится в фондах музея (КОИХМ — КГОМ 1/50 18416).

⁶ Бывшее Wargen, Kreis Fischhausen.

⁷ Кулаков В.И., Скворцов К.Н. Топорик из Варген (Ранговое оружие последних язычников Европы) // *Slavia Antiqua*. Т. XLI. S. 173—189.

⁸ Выражаю искреннюю благодарность и признательность за помощь в определении данной монеты А. Дымовскому, А. Бурше и М. Чорефу.

⁹ Grierson P. DOC / Ed. A.R. Bellinger, P. Grierson. Washington, 1968. Vol. II. P. I. Phocas and Heraclius, 602-641. Cl. II C, № 23e.

разновременных солидов, выпущенных в период от Фоки до Константа II. Причем один из них — паспортный, последних лет правления Ираклия, хранится в Народном музее Белграда¹⁰. Основываясь на этом, полагаем, что подобные подражания могли выпускать на Юге Центральной Европы или на Севере Балкан. Вернее, всего, их можно приписать к эмиссиям авар. Все же, как отмечают исследователи, количество подобных подделок, найденных на территории каганата, невелико¹¹.

Историко-географический контекст

Итак, немного истории, так как же попала столь редкая (и дорогая) монета на побережье Балтики? Что могло связать Самбийский полуостров и Аварский каганат в конце эпохи Великого переселения и раннего средневековья? Из памятников археологии, находящихся в окрестностях деревни Варген, Округ Фишхаузен, в известной работе Эмиля Холлака «Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen» (1908) упоминается лишь клад, отнесенный к эпохе ранней бронзы и два кургана с каменными ящиками, относящихся к эпохе поздней бронзы, исследованные в XVIII в. и располагавшиеся недалеко от кирхи. Из более поздних находок упоминается шейная гривна т.н. (нем. «Totenkronen») традиционная для женских погребений орденского времени, также обнаруженная в XVIII в. на кладбище¹². находка данной гривны, как и более поздние находки уже советского времени позволяют утверждать, что на территории, прилегающей к кирхе, в XIII в. существовало кладбище¹³. В работе Холлака также упоминаются городище Preul на южной стороне пруда и земляное укрепление на северной стороне пруда¹⁴ (рис. 4).

Однако, изучение в последние годы архива Рудольфа Гренца, хранящегося в Музее археологии земли Шлезвиг-Гольштейн в замке Готторф в городе Шлезвиг, позволило выяснить, что, согласно карточки от 7 апреля 1937 г., юго-восточнее городища Preul, южнее дороги Strittkeim- Preul при разработках песчаного карьера был обнаружен грунтовый могильник, датируемый периодами В и С, на котором, в частности, было выявлено труположение с сосудом, датированное периодом В¹⁵.

Из истории мы знаем, что особо интенсивное освоение данной территории приходится на Орденское время. Впервые «Terra Wargen» упоминается в акте на передачу земли пруссу Шардуне¹⁶ в 1261 г. В документе же от 1299 г. наряду с Scharidune мы встречаем большое количество других прусских витингов: Sclode, Guntar и его сын Narkote, Bygune и его сын Kortye, Garbote и его сын Bayone, Nadar, Wargathe, Eytioiw и его сын Dargote, Surteyke и

¹⁰ Радич В., Иванишевич В. Византијски новац из Народног музеја у Београду. Београд, 2006. С. 144, № 515, Табл. 32.

¹¹ Эрдели И. 1975. Авары и Средняя Азия // Центральная Азия в Кушанскую эпоху. М., 1975. С. 109.

¹² Валуев А.А. Из истории изучения памятников археологии орденского времени на территории Восточной Пруссии и Калининградской области // Калининградские архивы. Материалы и исследования. Вып. 8. Калининград, 2008. С. 105; Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau—Berlin. 1908. S.173; Schlicht. O. Das westliche Samland: Ein Heimatbuch des Kreises Fischhausen. Dresden, 1922. Bd. 2. S.184.

¹³ Кулаков В.И., Скворцов К.Н. Топорик из Варген... С. 173—189.

¹⁴ Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen... S. 173; Boetticher, 1898. S.137).

¹⁵ Archive of Rudolf Grenz (Archäologisches Landesmuseum, Schloss Gottorf. Schleswig) (копия) // Архив К.Н. Скворцова.

¹⁶ Scharidune — родоначальник известного рода Merike.

Peytune¹⁷. Однако сама деревня Варген, ранее называвшаяся Kandithen, стала именоваться Wargen только после 1400 г.¹⁸ Варген являлся центром одноименного каммерамта, возникшего, вероятно, около 1258 г., после раздела земли Wargen и terra Grobowe (землю Greibau), каммерамт просуществовал до 1570 г.¹⁹ На месте нашей находки, как предполагал Оскар Шлихт, ранее могло существовать прусское городище, на месте которого около 1270—1280 гг.²⁰ заложили дом каммерамта Варген, позднее этот орденский замок приходит в упадок уже к началу XVI в., а к концу этого же столетия на этом месте строится кирха, и в XIX—XX вв. кладбище и церковь с пасторским домиком практически полностью занимают территорию бывшего замка, а вместе с ними и территорию бывшего прусского городища. Считается так же, что часть замкового флигеля была включена впоследствии в постройку кирхи²¹. Область Варген получила большой прирост населения в 1288 г. в результате переселения сюда судовов под руководством Гедете (Gedete), одного из вождей земли Кименов (Kiemenow) в Судовии²². Хорошо известна история переселения крещеных судовов на Самбию, недаром именно эта часть Самбийского полуострова в память о переселенцах именовалась в дальнейшем Судовским углом²³.

Учитывая сложность миграционной ситуации в данном микрорегионе, а так же условия обнаружения данного солида, вряд ли можно однозначно ответить на вопрос — когда он здесь появился, но все же попытаемся рассмотреть некоторые из возможностей:

1. Самая прозаическая версия состоит в том, что данная находка связана с находившимся здесь раннехристианским кладбищем, и что монета происходит из одного из разрушенных погребений. Судя по информации о времени основании замка можно с уверенностью сказать, что данное кладбище могло начать функционировать сразу после окончания похода 1254/55 г. крестоносцев во главе с королем Оттокар II, ещё до момента возникновения замка Варген в 1270 г., т.е. существовать всего около 20 лет, так как предположить, что кладбище могло сохраниться и позднее — уже в стенах, пусть небольшого, но орденского замка, представляется маловероятным. Кладбище на этом месте вновь начинает функционировать лишь в конце XVI века, после упразднения Ордена и появления здесь церкви. И похороненные здесь пруссы, вероятно, принадлежали к местным родам. Таким как, например, род Merike, представитель которого упоминается среди местных жителей в орденских документах 1261 г. Таким образом, погребения Орденского времени, обнаруженные здесь, судя по времени их возникновения вряд ли можно связывать с переселенцами из Судовии в 1288 г.

2. Версия вторая, более романтическая заключается в том, что данная находка связана с городищем, находившемся на данном месте за несколько столетий до строительства замка Варген, а также, вероятно, с могильником, найденным южнее деревни в 1937 г., который вполне мог функционировать ещё с конца эпохи Великого переселения народов. Возможно,

¹⁷ Schlicht. O. Das westliche Samland... S. 184.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Schlicht. O. Das westliche Samland... S. 185).

²⁰ У Беттихера указывается год постройки замка — 1270 г. (Boetticher A. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen. Heft I. Samland. Königsberg, 1898. S.138).

²¹ Boetticher A. Die Bau- und Kunstdenkmäler... S. 137—140; Schlicht. O. Das westliche Samland... S. 188, 205; Бахтин А.П. Замки и укрепления немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии. Калининград, 2005. С. 109, 110.

²² Schlicht. O. Das westliche Samland... S. 185.

²³ Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regikla. Vilnius, 2004. T. II. P. 531—533; Schlicht. O. Das westliche Samland... S. 47.

это городище, как и большинство мысовых городищ Самбии, возникло приблизительно в середине V в.²⁴ Следует отметить, что в это время с приближением завершения периода Великого переселения народов на территориях, занятых ранее носителями групп западнобалтской культуры формируется ряд новых культурных групп, таких как Ольштынская и Эльблонгская наряду с тем, что продолжает существовать и самбийско-натынгийская (рис. 5). Ольштынская группа формируется вследствие перемещения на территорию Мазурского поозерья представителей богачевской культуры (в состав которой, возможно, входили и германцы) со своими специфическими чертами²⁵. При этом большинство исследователей считает ее родственной самбийско-натынгийской культурной группе. Также считается, что в состав Ольштынской группы входили представители авар и славян²⁶, появившихся в этот период на исторической сцене, с которыми представители Ольштынской группы поддерживали контакты. Как отмечает ряд исследователей, в Мазурском поозерье в фазы E2b и E3 происходит следующий этап переселения народов, связанный с новой, более значительной волной миграции населения из Дунайских земель. Ряд культурных новаций свидетельствует о возможном присутствии среди переселенцев аваров и славян²⁷. В самбийско-натынгийской культуре эти влияния выражаются в виде появления новых форм керамики, новых типов декора керамики при помощи разнообразных штампов^В конском снаряжении массово появляются трапециевидные пряжки практически неизвестные прежде, но широко представленные в аварских древностях, а также удила типа OJ (по М. Орзнесу), которые связываются с аварскими влияниями VII в.²⁸ Следует отметить, что во всей юго-восточной Прибалтике именно на Самбии появляются самые ранние экземпляры стремян типа II по Челинской²⁹. Следует так же отметить, что именно в это время в самбийско-натынгийской культуре и у соседних балтов появляются наряду с другими типами вооружения и однолезвийные мечи, изготовленные, как считают некоторые

²⁴ Суворов В.С. К проблеме классификации городищ Восточной Прибалтики // Археологическое исследование Новгородской земли. Л., 1984. С. 66.

²⁵ Okulicz J. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu... S.470.

²⁶ Некоторые исследователи считают, что славян и аваров на Мазурах не было (См.: Werner J. Slawische Bügelfibeln des 7. Jahrhunderts [w Reinecke Festschrift. Zur 75 Geburtstag von Paul Reinecke am 25 September 1947. Mainz. 1950. S. 167; Rudnicki M. Ażurowa Tarczka z Kielar. Przyczynek do badań nad dalekosiężnymi powiązaniem Grupy Olsztyńskiej // Światowit. T.VIII(XLIX). S. 124—125, а Е. Антонец даже предполагал, что носители группы ольштынской осуществляли набеги на славян. Он основывается на наличии антских фибул на памятниках ольштынской группы (Antoniewicz J. Sturms E.: Die ethnische Deutung der masurgermanischen Kultur. Pinnenberg 1947, Zur ethnische Deutung der masurgermanischen Kultur. Hamburg 1950 // Sprawozdania PMA. T. IV/3-4. S. 219). Однако Р. Одой противопоставил этой теории аргумент, что на территории т.н. Мазовша, на которые могли нападать носители ольштынской группы, этих фибул нет (См.: Odoj R. 1968 Wyniki badań na grodzisku z VI-VIII w. n.e. w Pasymiu pow. Szczytno, a problemy kultury mazurskiej // Rocznik Olsztyński. Vol. VII. S.141).

²⁷ Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 171.

²⁸ Garam É., Kovrig I., Szabó J.Gy., Török Gy. Avar Finds in the Hungarian National Museum (Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary 1). Budapest, 1975; Kowalski J. 1991. S.81; Скворцов К.Н. Могилище Митино V—XIV вв. (Калининградская область). Материалы и исследования 2008 г. Ч. 1,2. Москва, 2010 (МОАИ 15). С. 125, 131, 154; Rudnicki M. Ażurowa Tarczka z Kielar... S.119—132.

²⁹ Čilinská Z. Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky // Archaeologica Slovaca. Bratislava, 1966 (Fontes Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum VII). S. 191, ryc. 2; Nowakowski W. Die frühesten Steibügel aus Preußen. Funde vom Gräberfeld Widitten II im Samland // The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. Vol. II. Lublin, 2008. S. 199; Rudnicki M. Ażurowa Tarczka z Kielar... S. 121).

исследователи, местными кузнецами³⁰. Однако, учитывая способ крепления и ношения данных мечей, нужно напомнить, что мечи подобной формы также известны и для аварской культуры Подунавья VII в.³¹ Не исключено, что именно контакты со Средним Дунаем и меровингским миром повлияли на распространение однолезвийных мечей в Юго-Восточной Прибалтике.

Заключение

Таким образом, можно предположить, что находка данной монеты на территории имеющей выгодное расположение в западной части Самбийского полуострова, в которой берет начало большая часть ручьев и рек, впадающих в Вислинский залив и р. Преголю, в зоне наибольшей концентрации памятников римского времени и великого переселения народов, в которой находились древние торговые центры, связанные с янтарной торговлей³². Вероятно, что наша монета в VII—VIII вв. могла попасть на полуостров как раз по торговым путям, связывавшим население Самбийского полуострова через Мазурское поозерье с остальными регионами Европы с ближними и дальними и в частности с Подунавьем.

³⁰ *Казакявичюс В.* Оружие балтских племен II—VIII вв. на территории Литвы. Вильнюс, 1988. С. 108.

³¹ *Gaerte W.* Urgeschichte Ostpreußens. Königsberg in Pr., 1929. S. 296; *Urbańczyk P.* Geneza wczesnośredniowiecznych metalowych pochew broni białej ze stanowisk kultury pruskiej // *Przegląd Archeologiczny*. T. 26. S. 115)

³² *Skvortsov K.* The Formation of a sambian-natangian Culture Patrimonial Elite in the Roman Period in the Context of the Amber Trade // *Archaeologia Baltica*. Vol. 18. Klaipėda, 2012. P. 174, Fig.5., P.176.

К.Н. Скворцов

**Аварская реплика византийского солида
на Самбийском полуострове**

Данная статья посвящена находке аварского подражания византийскому солиду императора Ираклия (611—641), сделанной во второй половине XX века на западе Калининградского (Самбийского) полуострова в окрестности пос. Котельниково (Wargen, Kr. Fischhausen). В статье рассматриваются различные варианты попадания данной монеты на эту территорию, как в раннем средневековье, так и во времена экспансии Немецкого ордена на земли пруссов XIII веке. Возможно, что находка данной монеты в западной части Самбийского полуострова, в которой находились древние торговые центры, связанные с янтарной торговлей, и где берет начало большая часть ручьев и рек, впадающих в Вислинский залив и р. Преголю, являвшихся основными транспортными коммуникациями древних жителей здешних мест, позволяет предположить, что монета в VII—VIII вв. могла попасть на полуостров как раз по этим торговым путям, связывавшим население Самбийского полуострова через Мазурию с остальными регионами Европы, с ближними и дальними, и, в частности, с Дунайским регионом.

Ключевые слова: византийский солид, авары, балты, самбийско-натангийская культура, пруссы, Самбийский полуостров, Пруссия.

K.N. Skvortsov

**Avarian imitation of the Byzantine Solid
on the Sambiysky peninsula**

This article is devoted to the find of the Avarian imitation of the emperor Heraclius (611—641) the Byzantine Solid made in the second half of the XX century in the west of Kalinigradsky peninsula (Sambia) in the neighborhood of the settlement of Kotelnikovo (Wargen, Kr. Fischhausen). In article various options of hit of this coin on this territory, both in the early Middle Ages are considered, and at the time of expansion of the German award on lands of pruss the XIII century. It is possible that the find of this coin in the western part of the Sambia in which there were ancient shopping centers connected with amber trade and where the most part of the streams and the rivers flowing into Vistula Lagoon and the Pregolya River, being the main transport communications of ancient inhabitants of local places originates allows to assume that a coin in the VII—VIII centuries. I could get on the peninsula just on these trade ways connecting the population of the Sambia peninsula through the Masuria with other regions of Europe with near and far, and, in particular, with Danube region.

Keywords: Byzantine Solid, Avars, Balts, Sambia-natangia Culture, prussa, Sambia, Prussia.

Рис. 1. Местоположение некрополя Варген.

Рис. 2. План замка Варген (по Voetticher) с указанием места обнаружения монеты (1).

Рис. 3. Имитация солида Ираклия из некрополя Варген.

Рис. 4. Wargen. Фрагмент карты Восточной Пруссии, 1936 г. М-1:25 000.
Меßtischblatt 183

1 — место обнаружения монеты; 2 — замок и церковь Варген; 3 — дворец Прейль;
4 — некрополь Варген.

Рис. 5. Области распределения культур

- — Аварского каганата; ■ — самбийско-натангийская культура;
■ — группа Ольштына; ■ — Эльблонгская группа.